

Тажибоева Х.Х.
ТДПУ доцент, п.ф.н.
Кодиров С.П.
ТДПУ магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5913169>

**ФИЗИКАДАН ЛАБОРАТОРИЯ МАШҒУЛОТЛАРИДА ЗАМОНАВИЙ
ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ**

**ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ
ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИИ ПО ФИЗИКИ**

**IMPORTANCE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING
LABORATORY CLASSES IN FYUZICS**

Аннотация: Ушбу мақолада физикадан лаборатория ишларини бажаришда порцияли топшириқлардан фойдаланиш ва ностандарт тестлар орқали талабалар билим даражасини аниқлаш методлари кўрсатилган. Лаборатория ишларини бажаришни табақалаштириб ташкил қилиш бўйича тавсиялар келтирилган.

Таянч сўзлар: методика, инновация, инновацион технология, педагогик технология, табақалаштириш, лаборатория, муаммоли вазият, тест ва ностандарт тестлар.

РЕЗЮМЕ: В этой статье приводятся методы использования нестандартных тестов и методы выполнения лабораторных занятий по физике с использованием порционных заданий, а также методы дифференцирования в лабораторных занятиях.

Ключевые слова: методика, инновация, инновационные технологии, педагогические технологии, дифференциация, лаборатория, проблемная ситуация, нестандартные тесты.

RESUME: In this paper methods for conducting of nonstandard tests and laboratory classes in optics using of portion problems, and differentiation methods as well are described.

Key words: methodics, innovation technologies, pedagogical technologies, differentiation, laboratory, problem situation, nonstandard tests.

Ҳукуматимиз томонидан Республикамиз таълим тизимига катта эътибор қаратилмоқда. Бунда таълим мазмуни шакли ҳамда самара-дорлигини

такомиллаштириш муҳим масаладир. Айниқса, билимли, юқори малакали мутахассисларни тайёрлаш масаласи ўта долзарбдир.

Маълумки, республикамизда турли хил йўналишдаги ОТМлар мавжуд. Уларнинг айниқса, техникага мулжалланганларида физика асосий фанларидан бири сифатида ўқитилмоқда.

Физикани предмет сифатида ўқитишда касбий йўналтириш ўқитишнинг мақсадларидан бири сифатида ҳам, билимлар сифатини оширишнинг муҳим фактори сифатида ҳам хизмат қилади. Физикани касбий йўналтириб ўқитиш фақатгина касбий чаққонликни оширибгина қолмай, шу билан бирга талабаларнинг маънавий кучларини ва қобилиятларини ҳам ривожлантиришга, уларда илмий дунёқарашни, ижобий муносабатда бўлиш каби фазилатларни шакллантиришга ҳам имкон беради ва келажак фаолиятлари учун замин вазифасини бажаради.

Физикадан ўқув предмети сифатида талабалар жуда катта қизиқиш уйғотиш керак. Шунинг учун, ҳар ўқув йилида ҳар гуруҳда ўтилган фанлар алоҳида эътибор билан ўтилиши лозим. Физикага оид асбоб ва ускуналардан фойдаланиш, содда ўлчов ва тажрибалар асосида хулосалар чиқаришга ўрганади.

Шу боис, умумий физика курси бўйича ўтказилаётган лаборатория машғулоти физикани ўрганишда зарур ва самарали ўқув шакли ҳисобланади. Талабаларнинг олган назарий билимларини амалий фаолиятда қўллаш жараёнида билим аниқ мазмунга, мустаҳкам пойдеворга қурилади. Шу нуқтаи-назардан физикадан лаборатория машғулотларини шакллантириш масаласи алоҳида эътибор қаратиладиган муаммолардандир.

Техника олий ўқув юртларида мутахассислар тайёрлашнинг ўзига хос йўналиши мавжуд бўлиб, физика ўқитувчиси зиммасига физик қонуниятларнинг моҳиятини тушинтиришгина кирмай, балки талабаларда ўзларининг келгуси фаолиятларида қўллай олишлари учун замин яратилади. Шу сабабли, муаммо сифатида-ўз олдимизга физикадан лаборатория машғулотларини замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиб такомиллаштириш вазифасини амалга оширишни ҳамда талабалар томонидан ўзлаштириш кўрсаткичини кўтаришни мақсад қилиб қўйилди.

Физикадан лаборатория ишларини бажариш назарий билим ва амалий кўникмалар уйғунлигини юзага келтириш учун асос бўлади.

Шу боис, амалда физикадан лаборатория ишларини, тажрибаларини мувафақиятли ўтказишлари учун биз замонавий технологияларга асосланган шундай метод қўлладикки, бу методдан фойдаланиб талабанинг ўзлаштириш кўрсаткичини назорат қилишни бутун ўқув семестри давомида тизимли амалга ошириб борилса, талабаларда фан асосларига қизиқишнинг доимийлигини таъминловчи муҳим омил юзага келади ва талабаларнинг изчил билим

тизимига эга бўлишларига эришилади. Бу методда “педагогик технологиянинг ажралмас элементларидан” фойдаландик, яъни:

- Таълимга табақалаштирилган ёндашиш;
- Талабаларнинг олган назарий билимларини амалиётда босқичма-босқич қўллаш бориш;
- Талабаларни касбга йўналтириш бориш масаласи.

Шу нуқтаи-назардан биз ўз иш фаолиятимизда умумий физикадан лаборатория машғулотларини ўтказишга порцияли топшириқлар усулини қўладик. Улардан бири ишни бажаришга *тайёргарлик кўриш* босқичи, уни “*тайёрлов*” босқичи деб атадик. Бу босқичда талабалар ишни бажариш учун рухсат олишга тайёргарлик кўрадилар. Бунда талабалар инновацион технология тренгларидан “ақлий хужум”, “Зиг-заг”, “БББ” ва “Вен диаграммаларидан” , “Зинама-зина” фойдаланадилар[2].

Иккинчи босқич – *физик экспериментни* бевосита бажариш жараёнидир. Бу босқични амалга оширишдан аввал талабалар тайёрланган виртуал лаборатория (лаборатория ишларини бажариш тартиби анимацион ҳолати) вариантини компьютерда кузатадилар, асбоб-ускуналарнинг жойлашиш ҳолати ва ишлаш принципи тўлиқ танишадилар.

Учинчи босқич – лаборатория ишини талаба бажаргандан кейинги *яқунловчи* босқич ҳисобланиб, унда тугалланган иш бўйича ҳисобот топширилади. Биз бу босқични *синов* босқичи деб атадик. Бунда талаба олган назарий билиминини амалий фаолиятда қўллагани, экспериментал кўникма ва малакалари ҳақида маълумот беради. Лаборатория мавзусига оид назарий савол, тест ёки ностандарт тест топшириғини бажаради. Шу структурага асосланиб, умумий физика курсининг оптика бўлимига оид барча лаборатория ишлари учун ўқув-услубий дастур ишлаб чиқилди ҳамда уларда қуйидагилар назарда тутилди:

1. Маъруза курсида эшитилган ва тавсия этилган ўқув адабиётлардан олинган билимни чуқурлаштириши;
2. Талабаларнинг таклиф қилинган дастур ва тавсия этилган ўқув адабиётлардан фойдаланиб, назарий билимларни мустақил ўзлаштириши;
3. Ўзлаштирилган назарий билимни амалий фаолиятда ижодий мустахкамлаш;
4. Касбий йўналишдаги топшириқни назарда тутиш.

Мазмун бўйича бериладиган савол-жавоблар бажариладиган лаборатория ишига тегишли физик қонуниятларга, формулларни ва уларнинг аҳамиятини билишга физик жараён ёки ҳодисани таҳлил қилишга ва ниҳоят эксперимент хусусиятларини тушунишга қаратилган.

Амалий билимларни ўз иш фаолиятларига қўллашга ундовчи топшириқлар мазмуни бўйича талаба ўқитувчи маслаҳатидан фойдаланиши мумкин. Бунга

лаборатория машғулоти олиб борувчи ўқитувчилар ўз фаолиятларида алоҳида эътибор қаратишлари керак[3].

Берилаётган маслаҳатлар талабаларга олган назарий билимларини амалда қўллашга йўналтириши, у ёки бу педагогик фаолиятнинг моҳиятини ўйлаб кўришга ёрдам бериши мумкин. Шу мақсадда “ўқитувчи-талаба” мулоқотида ўқитувчининг талабалар олдида кўпроқ муаммоли саволлар тизимини изчил қўйиб боришига интилиши лозим бўлади. Масалан:

- Лаборатория ишини бажаришдан мақсад?
- Лаборатория ишини бажариш учун керакла асбоб – ускуналарни айтинг.
- Ушбу физик катталиқни (нур синдириш кўрсаткичи) яна қандай усуллар билан аниқлаш мумкин?
- Аниқланган физик катталиқнинг (нур синдириш кўрсаткичи) физик маъносини биласизми ва хаказо.

Юқорида берилган усуллар билан олиб борилган изланишлар талабаларда физикадан лаборатория ишларини онгли бажаришга қизиқишининг ортишини кўрсатади. Ана шу онгли қизиқиш ва интилишнинг кучайиши ҳам сифат жиҳатдан, ҳам ҳар бир ишга сарф бўладиган вақт нуқтаи-назардан самарадорлик ортишини таъминлайди. Бу фикрни бир неча йиллик ўтказилган педагогик тажрибаларнинг натижалари тасдиқлайди. Ҳар бир лаборатория ишини талаба ўзининг индивидуал қобилиятларидан тўлиқ фойдаланган ҳолда мустақил бажаради. Айни шу ерда талабанинг фаоллиги, мустақил фикрлаши ривожланади, унда мақсадга эришишга интилиш шаклланади.

Демак юқоридаги фикрлардан шундай хулоса қилиш мумкинки, бундай табақалаштириб ташкил этилган лаборатория машғулотларида талабаларнинг фанга бўлган қизиқиши ортади, улар ижодий изланади, физик жараёнларни мустақил мушоҳида қила олади. Талабалар ўзларининг касбий ва ихтисослик фанларидан ўзлаштирган билимларини қўллаш натижасида уларнинг кўникма ва малакалари ривожланади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat O'quv qo'llanma T., 2006
2. Р.Ж.Ишмухамедов “Инновацион технологиялар ёрдамида таълим самара дорлигини ошириш йўллари”.- Тошкент, 2004й. 47-68 бетлар
3. М.Исмоилов, П.Хабибуллаев, М.Халиулин, Физика курси, Ўқув қўлланма Тошкент, “Ўзбекистон”, 2000.
5. И.В.Савельев. Умумий физика курси, 2-қисм Т.,Ўқитувчи 1985.106-112

www.pedagog.uz